

KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uluslararası Dil, Edebiyat, Kültür, Tarih, Sanat ve Eğitim Araştırmaları Dergisi

The Journal of International Language, Literature, Culture, History, Art and Education Research

Sayı/Issue 19 (Aralık/December 2024), s. 257-264.

Geliş Tarihi-Received: 15.09.2024

Kabul Tarihi-Accepted: 30.12.2024

Araştırma Makalesi-Research Article

ISSN: 2687-5675

DOI: 10.5281/zenodo.14576624

İklim Krizi Bağlamında Türkiye’de 2024 Yılı Sivil Toplum Kuruluşlarının Twitter (X) Paylaşımlarının Analizi

Analysis of Twitter (X) Postings of Non-Governmental Organizations in Turkey in the Context of Climate Crisis in 2024

Lale Barçın AKA*

Öz

İklim krizi, çevre boyutunun haricinde siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlarda da üzerinde düşünülen ve çözüm aranan küresel bir tehdittir. Birleşmiş Milletler Kalkınma programının özellikle üzerinde durduğu beş ana kalkınma hedefi vardır. Bunlar, demokratik yönetim, iklim, çevre ve enerji, HIV, kriz önleme ve atlatma, yoksulluğun azaltılmasıdır. Türkiye'nin öncelikli olarak dikkate aldığı kalkınma alanları, iklim, çevre ve enerji, demokratik yönetim ve yoksulluğun azaltılması olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır. Türkiye’de de etkilerini yoğun olarak görülen iklim krizi, su, kuraklık, seller, orman yangınları gibi çevre felaketlerinin yaşandığı son dönemlerde, hedef kitle ile iletişim içinde olan çevreci sivil toplum kuruluşlarının (STK) X (Twitter) hesapları incelenmiştir. 2024 Ocak- 2024 Aralık tarih aralığında X uygulamasında yapılan tüm tweetler incelenmiş, STK'ların ele aldığı temalar ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın sonucunda; 2024 yılında iklim ve çevreci olan STK'ların konu paylaşımlarının 7 ana temadan oluştuğu gözlemlenmiştir. STK'ların ele aldığı konular sırasıyla; biyoçeşitlilik, iklim, sürdürülebilirlik, çevre, diğer, bilgilendirme, sosyal sorumluluk konuları etrafında olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim krizi, X, twitter, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya.

Abstract

The climate crisis is a global threat that is being considered and solutions are being sought in political, social and economic dimensions, in addition to its environmental dimension. The United Nations Development Program has five main development goals that it particularly focuses on. These are democratic governance, climate, environment and energy, HIV, crisis prevention and recovery, and poverty reduction. The development areas that Turkey prioritizes consist of three headings such as climate, environment and energy, democratic governance and poverty reduction. In recent times when environmental disasters such as climate crisis, water, drought, floods and forest fires, the effects of which have been intensely seen in Turkey, have been experienced, X (Twitter) accounts of environmental non-governmental organizations that are in communication with the target audience were examined. All tweets made on the X application between January 2024 and December 2024 were examined, and the themes addressed by the NGOs were revealed. As a result of the research; It was observed that the subject sharing of climate and environmental NGOs in 2024

* Öğr. Gör. Dr., Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, e-posta: lale.barcin.aka@ege.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3420-3802.

will be 7 main themes. It was determined that the topics addressed by the NGOs were; biodiversity, climate, sustainability, environment, other, information, and social responsibility.

Keywords: Climate crisis, X, twitter, non-governmental organizations, social media.

Giriş

İklim krizi, Dünya’da yaşanan yerel, bölgesel ve küresel olarak mevcut iklim özelliklerinin ve hava düzeninin uzun vadeli bir şekilde değişikliğe uğraması olarak tanımlanmaktadır (Bilbay, 2024, s. 1547). İklim krizi Birleşmiş Milletler Kalkınma programının ele aldığı en önemli sorunlardan biridir. 2015 yılında Paris Anlaşması sonrasında, iklim sorununun büyümesi ve gitgide ilerlemesiyle bu önemli konunun öne çekilip, ulusal ve uluslararası arenada eylemlerde bulunulması söz konusu olmuştur (Harvey, 2021, s. 8). Dünyanın geleceği, bütün canlıların hayatını sürdürmesi ve iklim krizinin sonucu olan sıcaklığın önlenmesi tüm insanlığın ortak çabasıyla ilişkilidir; alınan her önlem ve ortak tutum tüm hayatı etkileyip sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Atmosferde sera gazı emisyonları içinde %80’ine sahip olan karbondioksit gazı iklim değişikliğine çok ciddi bir şekilde yol açmaktadır. Karbondioksit gazındaki bu artış rahatsız edici ve yaşama gitgide daha çok zarar vermektedir (Mackintosh, 2022, s. 7).

Deniz seviyesinde yükselmeler, buzullardaki erimeler, düzensiz hava olayları, meydana gelen kasırgalar, kuraklık, orman yangınları, sel ve toprak örtüsünde meydana gelen değişiklikler iklim krizi sonucunda yaşanan sorunlardır. Artan afet olaylarının sıklığı ekonomik kalkınmayı, bölgesel planlamayı, sosyolojik açıdan nüfusu, ekonomiyi önemli şekilde etkilemektedir (Wang vd., 2024, s. 2). Bu yüzden iklim krizinin nedenlerine olgusal olarak baktığımızda ve yaşanacak riskler değerlendirildiğinde coğrafi faktörlere göre değişiklik gösterdiğini görmekteyiz.

İklim krizine denildiğinde bireysel ve toplumsal bilinç önem taşımaktadır. Bu konuda devlet, özel sektör, çeşitli kurumlar ve çevreci sivil toplum kuruluşları da (STK) çalışmalar yapmaktadır. Yeni medya ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak eylemlerini dijital platformlardan, web sitelerinden ve sosyal medya kanallarından duyuran çevreci STK’lar giderek artmaktadır (Altar & Topsümer, 2023, s. 4). Dijital imza kampanyaları düzenleyerek, yaptıkları araştırmalar hakkında raporlar yayınlamaya faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Buradan hareketle çevreci STK’lar aktivistlere, gönüllere ve çevre konusunda hassas bireylere ulaşmak için sosyal medya araçlarını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu çalışmada iklim ve çevre konularını ele alan sivil toplum kuruluşları incelenmiştir. Aynı zamanda, STK’lar; devlet ve devlet dışı aktörler üzerinde baskı unsuru oluşturan, kamuya yönelik faydalar sağlayan, bireysel ve toplumsal farkındalık kazanmada eğitici rol üstlenen ve iklim ve çevre konusunda iletişim sağlayan kuruluşlar oldukları için önem taşımaktadır.

1. Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil toplum kuruluşlarının, ilk çıkış noktası ekonomik kökenli olarak karşımıza çıksa da günümüzde, devlet ve özel sektörden bağımsız, kâr amacı gütmeyen, gönüllü örgütlenmelerdir (Cengil, 2016, s. 135). Sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve dünyada aktif olarak faaliyetler göstermektedir. Genellikle eğitim, insan hakları, cinsiyet eşitliği, kadın hakları, hayvan hakları, tüketici hakları, çocuk hakları, yoksulluk, doğayı koruma gibi önemli alanlarda çalışmalar yapmaktadırlar. STK’lar ortak belli temel özellikleri vardır. Bunlar; gönüllülük, hükümetten bağımsız olma, kâr amacının olmaması, toplumsal fayda sağlamak, yasallık, sivil davranış ruhu, kendiliğinden olma hali ve çeşitliliktir (Keleş & Özkan, 2018, s. 134). STK’lar sosyal, politik veya ekonomik değişimi destekleyen ve bu

konularla ilgilenen kuruluşlardır. Genel olarak kalkınma ile ilişkilendirilirler. Ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınmayı hedefleyip, insani yardım çalışmalarıyla ilgilenen kurumlar olarak tanımlanmaktadır (Lewis vd., 2009, s. 10).

Toplum merkezli kuruluşlardan birisi de çevreci sivil toplum kuruluşlarıdır. Çevreye duyulan hassasiyet, ilgi, düşünce ve uygulamalar çevrecilik ve iklim kapsamında yer almaktadır. Çevre ve iklim düşüncesinin temel noktası, insan-doğa ilişkisi, bu kapsamda insanların yaşadıkları çevreyi dönüştürmesi, kendini, doğayı ve yaşam kaynağını düşünmesi, irdelemesi ve sürdürülebilirlik endişesi duymasısıdır (Aygün & Şakacı, 2007, s. 142).

Günümüzde küresel ısınma ciddi bir tehdittir. Ayrıca yeşil alan azlığı, temiz hava ve su kaynaklarının giderek azalması, zararlı atıklar vb. pek çok tehdit unsuru çevreci STK'lar için ayrı ayrı ele alması gereken farklı görevlerdir. Çevreci STK'lar, ulusal ve uluslararası düzeyde çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler düzenleyerek etki oluşturabilirler. Sürdürülebilirlik konusu çevreci STK'ların en çok önem verdiği konulardan biridir. Bu yüzden STK'lar, sürdürülebilir yaşam için kalıcı bir kültür oluşturmak için paneller, uzmanlardan destek alarak eğitim programları düzenlemektedir (Demiral, 2007, s. 11-12). İklim krizi gibi önemli bir konunun yönetilebilmesi için özel ve sivil toplumun katılımı ile iş birliklerini geliştirmek için politik uyumu gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle, STK'lar; kamu sektörüyle iletişimi yönetme, medyada bilinç oluşturma, farkındalık meydana getirme ve algı oluşturma alanlarında katkı sağladığı için iklim krizi yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır (Özer, 2017, s. 842).

2. Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Kullanımı

20. yüzyılda oluşmaya başlayan sivil gruplar bilhassa feminist ve çevreci gruplar sivil toplum bilincinin oluşması yolunda büyük katkı sağlamıştır. Bu sosyal gruplar, resmi gücün yaptırımlarını sorgulayacak hatta değiştirecek gücün bir temsilcisi olmuşlardır. Örneğin, Latin Amerika'daki diktatör yapıya karşı eleştiri yapmaları, diğer taraftan batılı ülkelerde gönüllü olarak yapılan çalışmalarda artış ve yeni toplumsal hareketlerin giderek artması ve beraberinde kurumsallaşmayı getirmesi, sivil toplum kuruluşlarının gelişimi ve yeniden oluşumunda önemli rol oynamıştır. Aslında STK'lar devleti sınırlamaktan ziyade devletin dışında kalan faaliyetlerinin genişlemesi sonucu bireylerin, sorunları örgütlenerek bir arada çözümlenmeye çalıştıkları bir alan olarak görmektedirler (Yeğen vd., 2010, s. 7).

Sivil toplum kuruluşları iklim krizi dahil olmak üzere fosil yakıt, sera gazı salınımı, su kaynaklarının azalmasından plastik, atıklara kadar biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çoğu alanda mücadele etmektedirler. STK'lar kamuoyu oluşturarak bireyin, toplumun beklentilerini iktidara aktarmada, iktidar tarafından alınan kararların çevreye uygunluğu için baskı unsuru yaratarak ve yanlış kararların değiştirilmesi, toplumsal fayda sağlamak için beraber hareket etme kültürünün yerleştirmeyi amaçlamaktadırlar (Castells, 2006, s. 220). Della Porta ve Diani'ye (2020, s. 251) göre, toplumsal hareketlerin değerlendirilebileceği yer, eylem veya protestonun ses getirmesi ve etkisini sağlayan medya görünürlüğüdür. Daha önce yapılan çalışmalardan; Shi ve diğerleri, küresel iklim krizi gibi önemli bir konuda ortak bir fikre varılması, ortak hareket edilmesi gerektiğinden hareket ederek; 2009 ile 2018 yılları arasında #iklimdeğişikliği, #küresel ısınma hashtagli 6.662.478 tweeti analiz edip, iki kavramın anlamsal ağlarını ve on yıllık süreçte antropolojik olarak değişimini incelemişler. Çalışmanın sonucunda, küresel ısınma kavramının daha çok politize edildiği; iklim değişikliğinin bilimsel açıklamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir (Shi vd., s. 2020).

Sosyal medya, sivil toplum kuruluşlarına birçok olanak sunmaktadır. Sosyal medyayı geleneksel medyadan ayıran en önemli özelliklerinden biri sosyal medya hesapları aracılığıyla doğrudan takipçilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmadır (Aka, 2024, s. 881). Sosyal medyanın zamandan ve mekândan bağımsız olarak üyeler arası etkileşimi sağlaması, üyelere yapılan eylemler hakkında bilgi sağlaması, onları davet etme, farklı STK’lar ile bağlantı kurma ve eylemler hakkında farkındalık bilinci oluşturmayı sağlamaktadır (Binar ve Löker, 2011, s. 17). Böylece sosyal medya hem iletişim kanalı hem de hareketi hedef kitle ile sürdürmek için önemli bir kaynak görevi görmektedir. Sosyal medyanın etkileşimin yüksek oranda olması STK’lar için paydaş iletişiminde önem taşımaktadır.

3. Araştırma Metodolojisi

3.1. Amaç ve Yöntem

Bu çalışma iklim krizi konusunda Türkiye’deki çevreci sivil toplum kuruluşlarının 2024 Ocak- 2024 Aralık tarihlerinde Twitter paylaşımlarının çevre ve iklim boyutunda hangi temaları işlediği ve konu dağılımlarını genel olarak ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

AS: Türkiye’deki çevreci sivil toplum kuruluşları Twitter’da hangi konu başlıkları altında sınıflandırılabilir?

Bu çalışmada olasılıksal konu modelleme yaklaşımı olan Gizil Dirichlet Ayrımı (LDA - Latent Dirichlet Allocation) yöntemi kullanılarak metinsel içerik analizi yapılmıştır. Bu yöntem, otomatik içerik analizi yaklaşımlarından bir tanesidir. Araştırmanın analizi karma yöntemle ele alınmıştır. Araştırmada LDA ile kümelendirme çalışması nicel bir boyut yaratırken, bu kümelerin derinlemesine incelenmesi ve yorumlanması niteliksel bir boyut kazandırmaktadır (Grimmer ve Stewart, 2013, s. 272). Otomatik içerik analizi, giderek artan eylemin, iletişimin çevrimiçi olarak gerçekleştiği dijital ortamda mevcut olduğu, bu verinin otomatik bir şekilde analiz edilmesini sağlamaktadır (Günay ve Güçdemir, 2022: 1032). LDA yöntemi konu belirlerken ve yeni eğilimleri tespit ederken oldukça yardımcı olmaktadır. Veriler, Twitter API aracılığıyla toplanmıştır (Maier vd., 2021, s. 30).

3.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın örneklemini belirlemek için iki yol çizilmiştir. İlki; Şahin’in (2014) çalışmasında “Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası” yer alan STK’lar arasından örnekler belirlenmiştir. Seçilen STK’ların tweet paylaşım sıklığı incelenmiştir. İkinci olarak; #iklimdeğişimi ve #iklimkrizi hashtagleri yazılarak veriler elde edilmiştir, böylece daha çok iklim, çevre, sürdürülebilirlik konularında paylaşım yapan STK’lar tespit edilmiştir. Amaçlı örneklem kapsamında Twitter (yeni adıyla X) platformunda en aktif beş STK belirlenmiştir. Çalışmanın zaman aralığının 1 yıl olması (Ocak 2024 ve Aralık 2024) ve bu aralıkta toplanan veri miktarının Twitter’da (X) yer alan iklim ve çevre tartışmaları için yeterli temsile sahip olduğu düşünülmektedir. 2024 yılı içerisinde seçilen beş sivil toplum kuruluşundan 7985 tweet elde edilmiştir.

Tablo : Sivil Toplum Kuruluşları Tweet Sayısı 2024, Ocak- Aralık

STK	Tema	Greenpeace	Yeryüzü Derneği	Sosyal İklim	Yuvam Dünya
Tweet sayısı	2662	1763	1420	1320	820

3.3. Bulgular

Bu araştırmada, 2024 yılı Ocak ve aralık ayları içerisindeki iklim, iklim değişikliği, krizi, çevre konularına yönelik sivil toplum kuruluşlarından elde edilen veriler 7985 tweet, LDA yöntemi (James vd., 2021) ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sorusu;

AS: Türkiye'deki çevreci sivil toplum kuruluşları Twitter'da hangi konu başlıkları altında sınıflandırılabilir?

Veri setinde konu sayısını belirlemek için farklı k parametreleri denenmiştir. Tüm terimler değerlendirilerek en iyi k parametresinin 7 olduğuna ulaşılmıştır.

Bu analize göre 2024 yılında çevreci STK'ların konu paylaşımlarının 7 başlıktan oluştuğu tespit edilmiştir.

1. Biyoçeşitlilik: Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Genel olarak tüm bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitlerini kapsayan biyolojik çeşitlilik (Polat, 2017, s. 3). Bu temadaki konu analizinden çıkan kavramlar "yaban", "koruma", "katliam", "yaban hayatı koruma", "zehirli", "zehirsiz", "zehirsiz tarım ürünleri", "zehirsiz gıda ürünleri", "avcılık", "termik santraller" şeklindedir. Tweet'lerde doğa ve canlılarla özellikle hayvanlar ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapıldığı, doğayı korumak, yeniden inşa etmek için uyarılarda bulunduğu, toprağın verimliliği, tekrar kendine gelmesi için yapılan çalışmalardan bahsedildiğini, deniz kirliliği ve balık ölümleri için yapılan çalışmalarını görmekteyiz. İnsanlığın dünyaya, çevreye, doğaya bakış açılarını değiştirmesinin gerektiğine dair mesajlar ve uyarıları içermektedir.

2. İklim: Bu temada "iklim", "iklim değişikliği", "iklim krizi", "karbon ayak izi", "sera gazı", "atık", "afet", "hava olayları", "fosil", "doğal kaynak", "küresel", "küresel ısınma" kavramlarının yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Aslında tüm bu terimler iklim krizi literatüründe var olan sorunları ve alınması gereken önlemleri göstermektedir (George vd., 2021, s. 1021). İklim krizi, doğal kaynakları tüketerek ve doğayı tahrip ederek geri dönülmeyecek şekilde zarar vermektedir (Bilbay, 2024, s. 1559). İnsanlığın neredeyse yaptığı her faaliyet iklim değişikliği üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

3. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik kavramı, tüm bireylerin ve toplumların katılımını gerektiren bir sorumluluktur. 1980'lerin sonuna doğru çıkan sürdürülebilir kalkınma ise günümüz toplumlarının kendi ihtiyaçlarını sağlarken gelecek nesillerden ödünç almama, gelecek nesillerin hayatlarını sürdürebileceği bir alan bırakma düşüncesidir (Çetintaş, 2023, s. 163). Tweet'lerde sürdürülebilirlik konusunda, "gelecek", "doğa", "yeşil", "ekoloji", "atık", "plastik", "cam ve kâğıt" gibi materyallerin tekrar kullanımına yönelik paylaşımlar bulunmaktadır.

4. Çevre: Çevre temasında, "çevre", "tarım", "bir gün artık bugün", "dünyaya saygı", "yaşamı koruma", "dünya hali", "çevre kliniği", "sağlık", "temiz" gibi hashtagler ve kavramlar dikkati çekmektedir. Temiz havanın, suyun, toprağın önemini vurgulanmaktadır. Aksi takdirde yediğimiz besinlerin zehirleyeceği, toprağın neden önemli olduğuna dair bilgiler paylaşılmaktadır. Çarpık kentleşme, hatalı yatırımlar doğaya zarar verdiğimizize dair içerikler paylaşılmaktadır.

5. Bilgilendirme: Bu temada düzenledikleri zirve (İklim krizi & sürdürülebilirlik zirvesi 2024), sempozyum ve paneller var. Twitter üzerinden yaptıkları etkinlikleri paylaşmaktadırlar. Belli bir tarih verip, konunun uzmanlarının bilgilerini paylaşmaktadırlar. Örneğin, Yuvam Dünya'nın aralıkta paylaştığı İklim krizi ve Sağlık üzerine etkileri: Bir gün, Artık bugün başlıklı yürütülen projelerinden bahsetmek için konunun uzmanlarını çağırıp, onların çalıştıkları alanlarda paylaşımlarda bulunup, yer ve

zamanı paylaşmışlardır. Başka bir tweet’te takipçilerle etkileşime geçmek için sorular sorarak, onlardan cevap beklendiği görülmektedir. Bazen de anketler yapılmakta ve sonuçları açıklanmaktadır.

6. Sosyal sorumluluk: Sosyal sorumluluk temasında Sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinden bahsedilmektedir. İklim eylemi, çevre farkındalığı etkinlikleri, bağış kampanyaları, kermesler gönüllülüğe dayanan konuları ele almaktadır. “Gönüllü”, “bağış”, “eğitmen” kavramları sosyal sorumluluk temasının öne çıkan kavramları.

7. Diğer: Diğer temasında genelde STK’ların “teşekkür”, “tebrik”, “destek”, “bağış” gibi mesajları içermektedir. Örnek tweetlerde, bayram ve özel gün kutlamaları; çevre günü, doğaya saygı programları düzenlenmektedir. Bu kategoride doğrudan doğa, iklim konularıyla ilgili olmayan mesajların olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 2024 yılı Twitter çevre ve iklim krizi konulu paylaşımlarında hangi temaların kullandığı metinsel içerik analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. İklim krizi kapsamında, STK’ların bu bir yıllık süreçte paylaşımlarının genel olarak hangi konular ekseninde olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda STK’ların paylaşımlarının 7 ana başlıktan oluştuğu bulgusuna ulaşılmıştır. Biyoçeşitlilik, iklim ve sürdürülebilirlik temalarında diğer temalara göre daha çok hashtag ve içeriğe ulaşılmıştır. Literatürden de destek olarak STK’ların çevre, doğa, iklim krizi, sürdürülebilirlik ve bileşenlerinin ana konular olduğu tespit edilmiştir.

Gerbner’in yetiştirme kuramında uzun vadeli iletişim için insanların toplumsal gerçekliği anlama ve algılarını şekillendirmek için uyum eğilimi gösterdiğini söylemek mümkündür. Sivil toplum kuruluşlarının iklim krizi konusunu gündemde tuttukları bulgusuna ulaşılmaktadır. İklim değişikliğinin yarattığı tahribattan bahsederek ve bu yönde mesajlar vererek farkındalık yaratmaya çalışılmaktadır. Bu içeriklerden, tema çeşitliliğinden ulaşılmaktadır. Birbiriyle doğrudan ilişkili pek çok tema bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik; çevre ve iklim temaları birbiriyle doğrudan ilişkilendirilebilir. Genel olarak temaları birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. “Bilgilendirme” temasında konular hakkında ön bir bilgi verme ve gerekli koşulları oluşturmaya yönelik paylaşımlar bulunmaktadır. 2024 yılında İklim konusunda zirve düzenlenmiş ve bu önemli zirveye yurtiçinden ve dışından önemli konuklar, uzmanlar getirilmiştir. Bilgilendirme afişi, hashtaglar, konular bütün ve tek tek paylaşılmış, zirve günü yaklaştıkça yer ve saat bilgilendirmeleri artmıştır. “Sosyal sorumluluk” konusunda da bir faaliyete katılmak isteyen, o konuyla ilgili herhangi bir şey yapmak isteyen ama tam olarak nereden başlayacağını bilemeyenlere yönelik sosyal sorumluluk temalı projeler ve faaliyetler yürütülmekte ve bunları sosyal medya aracılığıyla duyurmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşları bireyleri, toplumu harekete geçirme, çevre, iklim vd. konularda yaşanan problemlere dikkati çekme ve bunlara sebep olan durumları tespit edip değiştirmek için mücadele etmektedir.

Sonuç olarak, iklim krizinin etkileri ilerleyen günlerde insan hayatını daha olumsuz şekilde etkileyeceği ve birlik olunmazsa, ortak bilinç oluşmazsa bu etkilerin artarak devam edeceği düşünülmektedir. Bu yüzden, çevreci STK’ların sosyal medya aracılı paydaş iletişimlerini daha çok arttırması gerekmektedir. Diğer sosyal medya platformlarından da iletişimi sürdürerek alanında uzman kişilerle çalışmak gerekmektedir çünkü her platform kendi özelinde farklı stratejiler ve hedef kitle

barındırır. Sosyal medyanın duyuru köşesi olmaktan ziyade daha çok diyaloga zemin oluşturması gerekmektedir.

Kaynakça

- Aka, L. B. (2024). Crisis communication within the framework of natural disaster management. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (41), 878-889.
- Altar, O., & Topsumer, F. (2023). Sosyal medyada etkileşim: Çevreci sivil Toplum kuruluşları üzerine bir inceleme. *İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi*, 11(23), 1-31.
- Aygün, B., & Şakacı, B. K. (2007). Türkiye’de çevreye doğrudan odaklı çevreci hareketler ve çevresel yaklaşımları üzerine bir deneme. In *ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies)* (pp. 139-162).
- Bilbay, Ö. F. (2024). İklim krizi ve dijitalleşme. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 22 (Özel Sayı: Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlerde Yansımaları), 1544-1568.
- Binark, M. & Löker, K. (2011). *Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi*. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi.
- Castells, M. (2006). *Kimliğin Gücü, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür*. (Çev. E. Kılıç). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Cengil, M. (2016). Yozgat’ta sosyal ve dini hayatın şekillenmesinde sivil toplum kuruluşlarının rolü. *Uluslararası Bozok Sempozyumu*, 3, 134-146.
- Çetintaş, H. B. (2023). Sürdürülebilirlik İletişimi. *Dijital Medya Çalışmaları*, 163.
- Della Porta, M., & Diani, M. (2020). *Toplumsal hareketler* (Çev. P. Çakır & C. Gülbudak). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Demiral, M. (2007). Türkiye’de sosyal sermaye kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK)’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma sürecindeki rolü. *Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi*, 33, 1-22.
- George, G., Merrill, R. K., & Schillebeeckx, S. J. (2021). Digital sustainability and entrepreneurship: How digital innovations are helping tackle climate change and sustainable development. *Entrepreneurship theory and practice*, 45(5), 999-1027.
- Grimmer, J., & Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political analysis*, 21(3), 267-297.
- Günay, K., & Güçdemir, Y. (2022). İklim iletişimi bağlamında 2020-2021 Türkiye’de sivil toplum kuruluşların twitter paylaşımlarının konu modelleme analizi. *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 12(4), 1026-1045.
- Harvey, M. (2021). *Climate Emergency: How Societies Create the Crisis*. Emerald Publishing.
- Keleş, M., & Özkan, Y. (2018). Çevreci sivil toplum kuruluşu çalışanlarının sosyal sorumluluk ve özgecilik tutumlarının incelenmesi Ankara ili örneği. *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 127-160.
- Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S. (2020). *Non-governmental Organizations and Development*. Routledge.
- Mackintosh, S. P. (2022). *Climate Crisis Economics*. Taylor & Francis.
- Maier, D., Waldherr, A., Miltner, P., Wiedemann, G., Niekler, A., Keinert, A., & Adam, S. (2021). Applying LDA topic modeling in communication research: Toward a valid

- and reliable methodology. In *Computational methods for communication science* (pp. 13-38). Routledge.
- Özer, Y. E. (2017). İklim değişikliği yönetimindeki aktörlerin analizi Türkiye. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 13(4), 833-851.
- Polat, N. (2017). Biyoçeşitlilik ve önemi. *Terme'nin biyoçeşitlilik ve doğal ortam özellikleri içinde*, 3-14.
- Shi, W., Fu, H., Wang, P., Chen, C., & Xiong, J. (2020). #Climatechange vs. #Globalwarming: Characterizing two competing climate discourses on twitter with semantic network and temporal analyses. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3).
- Yeğen, M., Keyman; E. F., Çalışkan, M. A. & Tol U. U. (2010). *Türkiye'de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü*. Ankara: Yaşama Dair Vakıf.